

Elaboración de un instrumento de investigación enfocado a construcciones sustentables en Orizaba Veracruz

Ing. M.A. Rodríguez Ibarra

Dr. Guillermo Cortes Robles

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen.

Para poder recabar información puntual y sobre todo actualizada en temas muy específicos resulta ser una buena opción para el investigador aplicar instrumentos de investigación, y en muchos casos adaptarlos o bien diseñarlos para nuestros fines; en el presente documento se plantea el cómo se ha realizado un instrumento de apoyo para la investigación, donde se construye de cero dicha herramienta orientada a recolectar información sobre las preferencias de posibles clientes en el ramo de las construcciones sustentables en la ciudad de Orizaba Veracruz, además de calcular el número de personas a las cual se aplicaría y con ello obtener la información pertinente para continuar con el proyecto.

Abstract.

In order to collect timely and updated information on very specific topics, it is a good option for the researcher to apply research instruments, and in many cases to adapt or design them for our purposes; In the present document we propose how a support instrument for the research has been made, where this tool is built from scratch to collect information on the preferences of potential customers in the field of sustainable construction in the city of Orizaba Veracruz, in addition to calculating the number of people to which it would be applied and thus obtain relevant information to continue with the project.

Palabras clave: *Instrumento de investigación, diseño de formulario, sustentabilidad.*

Introducción.

En una investigación se requieren diversas fuentes de datos, una de ellas es la literatura que nos muestra información recabada a lo largo del tiempo y que sirve como un marco de referencia a nuestra investigación (Roberto, 2018), sin embargo, nuestro entorno y todo lo que pertenece a este tiende a cambiar conforme pasa el tiempo siendo que la literatura no debe ser nuestra única fuente de información y recolección de datos, y para complementar nuestra investigación es necesario acudir a diversas fuentes que nos otorguen información y datos relevantes sobre el tema en cuestión.

En el área de servicios de construcción se pueden obtener datos de diversas fuentes que ayuden a comprender mejor un panorama para la toma de decisiones, muchas de estas son fuentes públicas de consulta, como es la Cámara de Comercio (CANACO) que brinda información oportuna de las empresas establecidas en la zona las cuales tengan el mismo giro, o bien las estadísticas que nos muestra la entidad pública Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México donde podemos tener una idea más clara de los datos poblacionales, las personas económicamente activas e incluso el rango de niveles de ingreso para tomarlos en cuenta en algún proyecto determinado a una zona geográfica incluso se pueden recolectar datos de una empresa interesada en el tema y rescatar datos históricos que sean de utilidad.

Si bien existen diversas maneras pre establecidas de documentarse y recabar datos que sean tomados en cuenta dentro de un proyecto, existe la posibilidad de no ser suficiente, es decir, que existan datos específicos que sean de utilidad e incluso sean datos cruciales en un proyecto o en alguna investigación que no podamos consultar de alguna fuente y más bien debemos generar esa información desde cero (MUNCH, 2018), o bien tengamos una fuente de consulta con los datos requeridos pero no está actualizada y esto representa una variación en el tiempo importante que debemos considerar.

Para poder obtener datos actualizados y sobre todo enfocados, una excelente opción es aplicar algún instrumento de investigación, el cual nos aportará información actualizada y oportuna de lo que necesitamos y para ello existen diversos instrumentos y muchos de estos solo debemos aplicarlos, pero puede que no encontremos instrumentos 100% adaptables a nuestra investigación y se tendrían que modificar o tropicizar, o bien elaborar nuestro propio instrumento (MUNCH, 2018).

La elaboración de un instrumento de investigación para recabar información sobre construcciones sustentables en la zona de Orizaba Veracruz fue una necesidad para poder obtener datos que complementarían un proyecto de grado, siendo que no había fuentes de consulta tan específicas en un tema como este en el valle de Orizaba, por lo que la acción inmediata después de agotar la literatura y las fuentes locales que brindaran datos de relevancia fue elaborar dicho instrumento.

Metodología.

Figura No 1 Metodología.

Materiales y Herramientas.

En este caso, fue necesario únicamente el equipo de cómputo y herramientas digitales como Google forms y medios difusores digitales.

Análisis del sector.

En la ciudad de Orizaba, Veracruz existen alrededor de 37 empresas dedicadas a la construcción según reporta la oficina de registro público de comercio (RPC, 2019), de las cuales ninguna tiene en su propuesta de valor un concepto dedicado a las construcciones sustentables, por otra parte tenemos más de 40 despachos de arquitectos en la zona, que si bien no cuentan con un servicio dedicado al igual que las constructoras, no tienen mayor impedimento para ingresar al mercado de construcciones sustentables.

Si a esto último sumáramos los competidores indirectos como son los proveedores de materiales y tecnología ecológica que tenemos en la zona, aparentemente estamos tratando de ingresar en un mar rojo de competencia, sin embargo, lo que nos aparta de la competencia es precisamente el que logremos integrar en un solo servicio a los actores en el proceso de una construcción que destaca por apearse a tendencias sustentables.

Análisis de la competencia.

Competencia	Servicio enfocado a construcciones sustentables	Servicio integral	Servicio de acompañamiento y post venta
Constructoras	No	no	No, pero se pueden adaptar
Despacho de arquitectos	No, pero se podrían adaptar	no	No, pero se pueden adaptar
Proveedores de materiales y tecnología ecológica	Si lo abarcan como proveedores	no	Si

Tabla No 1 Competencia (CANACO, 2021).

Investigación de mercado.

Identificación de segmento

De acuerdo a los datos obtenidos en el sitio oficial de INEGI, se pudo llegar a la siguiente conclusión sobre el segmento de mercado al que estaría dirigido el instrumento.

Segmento del mercado	Características del segmento de mercado
La línea Eco-Constructo se dirige a un segmento ubicado en la ciudad de Orizaba Veracruz enfocado en la población económicamente activa, ocupada y en un rango de edad ideal para adquirir un crédito hipotecario para construir y/o remodelar dejando un rango de atención preferido entre los 26 a 35 para construcción o adquisición de vivienda y 36 a 45 años de edad para remodelación, pues consideramos que al pertenecer al grupo poblacional económicamente activo existen mayores posibilidades de contratar nuestros servicios, además de que en este rango de edad es donde se construye un patrimonio y/o se modifica, por otra parte, se considera una inclinación de diseño al sector femenino al ser el grupo mayoritario de la población.	<ul style="list-style-type: none"> • Mujeres y Hombres entre 26 y 46 años de edad. • Personas que gusten de ir a la vanguardia en construcción • Personas que tengan una inquietud sobre el medio ambiente, desarrollo social y económico. • Personas con propiedades (terrenos, viviendas u oficinas) o intenciones de adquisición. • Personas que busquen una inversión que refleje un ahorro a mediano plazo en el consumo energético cotidiano. • Personas que gusten de obtener beneficios de los avances tecnológicos en temas de vivienda.

Tabla No 2 Segmento.

Población objetivo.

De acuerdo a los datos recabados, la población económicamente activa es de un total de 49,674 donde se encuentra ocupada un total de 46,471 personas, se pretende dirigirse a una población de entre los 26 y 46 años de edad de acuerdo a los rangos establecidos en el apartado de segmento de mercado, con esta consideración se tomará como población objetivo la cifra de personas económicamente activas, ocupadas y que rebasen 2 S.M./M.

Tomando en cuenta que los créditos hipotecarios de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ahora cuentan con la posibilidad de unirse y que los salarios calculados en UMAs que considera Infonavit se equiparan en el rango de “más de 1 salario mínimo a más de 2 salarios mínimos”, como mayores puntuados en su escala de puntos por percepción de UMAs (unidad de medida y actualización) esto nos dice que nuestra población objetivo es el 43.93% de la población económicamente activa ocupada, dando como resultado 20415 personas.

Calculo de la muestra.

Utilizamos una técnica de muestreo probabilístico y debido a que nuestra población es finita y el tamaño de dicha población es conocido, hemos de ocupar la siguiente formula (BANEGAS, 2018):

$$\text{Formula: } n = \frac{N * Z^2 * p * q}{(e^2 * n - 1) + (Z^2 * p * q)}$$

N	20415	
Z	1.65	
p	50%	
q	50%	Tamaño de la muestra
e	7%	n= 138

Tabla No 3 Muestra.

Se puede apreciar que se requieren de 138 encuestas realizadas para poder obtener un resultado confiable al 90% dejando como margen de error un 7%.

Diseño del instrumento.

El instrumento a utilizar es un formulario, en el cual cada uno de los apartados fue cuidadosamente planteado para poder obtener información puntual, además de que la forma de obtener las respuestas también fueron diseñadas de manera particular por cada tópico.

De manera que se plante la información que se quiere obtener y en base a ello se plantean las preguntas o campos correspondientes, posteriormente se añade un método de respuesta que nos permita cuantificar y poder visualizar en métricas los resultados.

Dato que se busca	Pregunta/Planteamiento	Método de recolección o respuesta
		a) Opción múltiple con rangos específicos b) Opción múltiple c) Verificación por casilla d) Escala de Likert e) Matriz de correlación f) Respuesta libre

Tabla No 4 Diseño de Instrumento.

Validación.

El instrumento fue presentado a profesionales en el área de ingeniería administrativa para su revisión, de manera que su validación fue por medio de estas dos etapas donde se filtraron las observaciones recabadas por expertos y lo observado en la prueba piloto, haciendo las correcciones correspondientes para afinar el instrumento final.

El formulario fue aplicado en la plataforma Google Forms como una prueba piloto por medios digitales mediante una campaña filtrada por los parámetros que se establecieron en el apartado de segmento y de población objetivo arrojando los datos deseados.

En el análisis de los resultados de la prueba lanzada podemos identificar la efectividad del diseño del instrumento para recabar datos y hacer de ellos medibles.

Resultados y discusión.

<p>¡Hola! Somos un proyecto naciente y nos da mucho gusto que nos brindes un poco de tu tiempo.</p> <p>Este formulario está diseñado para recopilar información de la región en el tema de construcciones sustentables, con el fin de dar un vistazo a que tan adentrada esta la conciencia colectiva en el tema y sobre todo tener una idea de si el consumidor final adquiriría el servicio de construcción para edificaciones sustentables.</p> <p>Lo anterior es para poder brindarte en el futuro cercano el mejor servicio de gestión y asesoría en construcciones sustentables.</p>	Introducción.	N/A
<p>Lo que se busca saber es si el participante de esta encuesta se encuentra dentro del rango de personas que consideramos población objetivo 26 a 35 para construcción o adquisición y 36 a 45 para remodelación.</p>	1. ¿Qué edad tiene?	A
<p>Queremos saber si la persona que está contestando el cuestionario pertenece a nuestra población objetivo, es decir si es económicamente activa</p>	2. ¿A qué se dedica? Ocupación actual	B
<p>Buscamos saber el rango económico de los participantes con el fin de identificarlos dentro de los parámetros que consideramos como ingresos deseables para nuestra población objetivo.</p>	3. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales?	A
<p>Con la siguiente pregunta se busca conocer si el participante cuenta con un predio en el cual podría considerar una construcción o modificación.</p>	4. Actualmente ¿renta una vivienda o vive en casa propia?	B
<p>La idea es poder rescatar la información sobre la situación actual de las viviendas de la población en cuanto a extensión del predio.</p>	5. ¿Cuántos metros cuadrados construidos tiene su vivienda?	C
<p>Se pretende saber cuál es la percepción de los clientes en las mejoras deseables</p>	6. En cuanto a la operación y mantenimiento de su	C

	vivienda: ¿Qué considera que se debe mejorar?	
Se busca explorar la preferencia del participante para determinar si se inclina por la renta de una vivienda o prefiere la adquisición de una propiedad de acuerdo a su capacidad económica.	7. En una escala del 1 al 5 donde 1 es muy improbable y 5 es muy probable ¿Qué posibilidad hay de que adquiera o construya una vivienda u oficina en el mediano plazo (de 2 a 5 años)?	E
Se pretende saber cuál es la inconformidad del cliente, para poder incluir la mejora en la propuesta de valor.	8. ¿considera usted que los siguientes aspectos de una construcción suelen ser quejas comunes para quien adquiere una vivienda?	B
Con esta pregunta se explora que tan consientes son del tema los participantes, y nos da una idea de si realmente han podido considerar la opción o les hace falta mayor información para despertar su interés.	9. Del 1 al 5 donde 1 es nada y 5 es bastante ¿Qué tanto conoce usted el concepto de construcciones sustentables?	C
Queremos saber la realidad de los clientes actualmente en cuanto a que tan activo se encuentran en el tema de disminución del consumo en el hogar.	10. Sabía usted que el consumo promedio de agua por habitante en México es de 380 litros por día, el consumo de energía eléctrica por hogar es de casi 1,000 kilowatts/ mes.	B

	¿Qué medidas utiliza para disminuir estos consumos?	
Buscamos de manera concreta saber si el posible cliente tiene un interés genuino en la reducción del consumo.	11. ¿Qué tan interesado estaría en disminuir el consumo de agua y energía eléctrica en su hogar o lugar de trabajo?	B
Se busca saber si el participante está interesado en invertir en ello.	12. ¿Estaría dispuesto (a) en invertir parte de su presupuesto para desarrollar mejoras en el funcionamiento y mantenimiento de su vivienda adaptándose a tendencias sustentables y con ello reducir los costos de servicios públicos?	A
En este apartado se busca saber el rango de lo que el participante estaría dispuesto a invertir en este servicio y darnos así una idea más clara de la percepción del posible cliente	13. Elija el tamaño que más se adecue a su casa	A
Se busca identificar el rango de lo que estarían dispuestos a invertir en proyectos de este estilo, en el sentido de mejorar o adaptar sus viviendas para obtener bondades sustentables.	14. Elija la inversión que estaría dispuesto (a) en realizar para mejoras en el funcionamiento y mantenimiento de su vivienda adaptándose a tendencias	B

	sustentables de acuerdo al tamaño de casa	
En este apartado de manera concreta se pretende saber el grado de interés de los participantes en cuanto al tema de adquisición, construcción o modificación con atributos de sustentabilidad en las edificaciones, de manera que se pueda explorar la aceptación o rechazo aparente.	15. ¿Qué tan interesado (a) estaría en comprar o construir una vivienda sustentable?	B
En este apartado se busca saber el preámbulo de lo que nuestros participantes consideran en m2 para una construcción	16. Si está interesado (a) en comprar o construir una vivienda sustentable, cuantos m2 construidos consideraría adquirir	A
Se busca saber la percepción de los participantes en cuanto al costo de una casa con aspectos sustentables	17. Si está interesado (a) en comprar o construir una vivienda sustentable, indique el rango de precios que consideraría invertir.	A
Se busca saber de manera concreta si el participante está dispuesto a contratar asesoría o no, y conocer sus motivos, esto para poder analizar mejor los posibles escenarios.	18. Que tan dispuesto estaría en contratar asesoría especializada que estudie aspectos de sustentabilidad para el mejoramiento en los siguientes servicios.	E
Se busca saber si los participantes son conscientes del precio que puede tener una vivienda sustentable con respecto a las viviendas tradicionales, de manera que sabríamos la percepción que se tiene	19. En promedio, ¿Cuál cree que es el precio una casa de 1 piso	A

<p>de su precio, y detectar áreas de información que se deba reforzar o áreas de oportunidad</p>	<p>de 75 m2 en la zona urbana?</p>	
<p>En este apartado del cuestionario, se muestran los beneficios de una construcción 'en sustentable con 2 finalidades, una es hacer más perceptivo al participante de los beneficios que tienen este tipo de construcciones, y en segundo término, poder identificar cual es la preferencia que tiene el consumidor en el tema específico de la construcción de una vivienda o edificación, de manera que podremos rescatar los aspectos ponderados y enfocar estrategias con este enfoque.</p>	<p>20. A continuación le presentamos algunos beneficios de las construcciones sustentables, indique el nivel de importancia que usted considere del 1 al 5 donde 1 es poco importante y 5 muy importante.</p>	<p>C</p>
<p>Al igual que el apartado anterior del cuestionario, este se enfoca en hacer más perceptivo al participante de los criterios que se manejan en el ámbito de la construcción en general, y con ello hacerlo participe de la priorización de estos, lo cual nos daría la información necesaria para ponderar que criterio de construcción es al que deberíamos ponerle énfasis.</p>	<p>21. A continuación, indique del 1 al 5 el tipo de prioridad que le da a los siguientes criterios de construcción sustentable donde 1 es poca prioridad y 5 totalmente prioritario.</p>	<p>C</p>
<p>Por último, nos interesa saber en qué zona geográfica consideran nuestros potenciales clientes que deberían instalar, adquirir o modificar una construcción para que tenga estas bondades de sustentabilidad, esto con el fin de poder identificar el paquete de diseño que se puede lanzar como prioritario, pues no sería lo mismo una vivienda en zona rural que una en la Urbe.</p>	<p>22. ¿En dónde considera que es mejor adquirir, modificar o edificar construcciones sustentables?</p>	<p>B</p>
<p>En este apartado se busca hacer una estimación del consumo promedio de nuestro público objetivo ya que así podremos evaluar el impacto de una mejora sustentable.</p>	<p>23. ¿Cuál es su consumo promedio mensual de los siguientes servicios para el caso de</p>	<p>E</p>

	vivienda o lugar de trabajo?	
La intención de recabar esta información es poder generar una base de datos de nuestros potenciales clientes, ya que mostrarían un interés genuino en el tema y nos facilitaría llegar a ellos en el futuro cercano.	24. Nos podrías proporcionar un correo electrónico o un numero de contacto	Libre
Agradecemos tu participación, y nos gustaría que dejes tus comentarios respecto a qué opinas de las construcciones sustentables en comparación con las tradicionales. Ten por seguro que pronto tendrás noticias para brindarte el mejor servicio de gestoría y asesoría en construcciones sustentables.	Despedida	N/A

Tabla No 5 Instrumento.

Opción múltiple con rangos específicos.

Figura No 2 Pregunta #3

En este ejemplo se puede observar que el diseño fue ideal para observar bajo un rango específico de acuerdo a lo estipulado en el margen de salarios mínimos que se pretenden para el proyecto y que sea correspondiente a ello para los encuestados, además de poder apreciar una gráfica clara, cabe mencionar que la modalidad de opción múltiple sin rangos es representada de la misma manera.

Verificación por casilla

Figura No 3 Pregunta #6

En cuanto a como se refleja en datos la verificación por casilla, se observa un ranquin de las casillas mayormente seleccionadas, esto nos da un vistazo a la tendencia y permite enfocarse en las opciones de mayor selección.

Escala de Likert

Figura No 4 Pregunta #9

Esta es la representación de los datos obtenidos mediante una escala de Likert donde se observa si las personas conocen en mayor o menor medida el concepto de una construcción sustentable.

Matriz de correlación.

Figura No 5 Pregunta #8

En una matriz como este ejemplo de los resultados de la prueba piloto, se puede observar una escala de Likert en consecuencia de la matriz con distintos tópicos que se relacionan entre si y los resultados que arroja así como la manera de visualizarlos nos indica los aspectos de relación diferenciando la relevancia que los encuestados le dan a cada uno de estos aspectos.

Trabajos a futuro.

En el futuro cercano se trabaja por complementar la información de un proyecto de grado con este instrumento y una serie de herramientas de diseño de servicios.

Conclusiones.

La elaboración de este instrumento se basó en el modelo de un formulario, el cual fue diseñado especialmente para efectos de un proyecto de grado, dicho diseño resulta ideal para recabar la información que se requiere de manera organizada y entendible para la toma de decisiones, pues antes de este la información serian puros supuestos.

Es importante resaltar el uso del cálculo de la muestra, pues con ello aseguramos que el número de personas a las cuales se aplica dicho instrumento es el ideal para obtener un margen de referencia adecuado, por otro lado el segmento al cual ser aplicado es fundamental platearlo para los fines que se pretenda usar el instrumento, ya que no es lo mismo un formulario interno de una empresa enfocado en un sector obrero que uno enfocado en el sector gerencial por ejemplo.

Los instrumentos de investigación son definitivamente muy útiles y es una buena opción utilizarlos, el echo esta que se debe saber interpretar la finalidad del diseño de cada uno y en el caso de construir un diseño propio o bien tropicalizar alguno ya echo para nuestros fines debemos contar con las consideraciones para el fin deseado, así como analizar bien cada aspecto del diseño.

Validar un instrumento es sumamente importante y con ello podremos filtrar nuestro resultado final de diseño para una mayor efectividad, ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que sea mal interpretado y esto repercuta en los datos recabados y por ende en el proyecto final causando un desastre.

REFERENCIAS

BANEGAS, A. L. (2018). *Probabilidad y estadística*. MCGRAW HILL.

CANACO, O. (1 de julio de 2021). *anacoorizaba.com*. Obtenido de <http://canacoorizaba.com/>

MUNCH, L. Á. (2018). *Métodos Y Técnicas De Investigación*. Trillas.

Roberto, H. S. (2018). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.

ALCARAZ, R. R. (2011). EL EMPRENDEDOR DE ÉXITO. MÉXICO DF: MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

BELTRAN, C. P. (17 DE JUNIO DE 2015). DE VIVIENDA URBANA A VIVIENDA SUSTENTABLE. TESIS. CDMX, MÉXICO: INSTITUTO POLITECNICA NACIONAL.

CONAVI. (AGOSTO DE 2018). LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA GESTIÓN DE SERVICIOS EN CONJUNTOS DE VIVIENDA SOCIAL SOSTENIBLE ALINEADOS A LA AGENDA 2030. OBTENIDO DE [HTTPS://WWW.CONAVI.GOB.MX/IMAGES/DOCUMENTOS/SUSTENTABILIDAD/INSUMOS_NAMA_URBANA\(WIN\)DIGITAL\(BAJA\).PDF](HTTPS://WWW.CONAVI.GOB.MX/IMAGES/DOCUMENTOS/SUSTENTABILIDAD/INSUMOS_NAMA_URBANA(WIN)DIGITAL(BAJA).PDF)

CONAVI. (17 DE JUNIO DE 2019). VIVIENDA SUSTENTABLE EN MEXICO. OBTENIDO DE <HTTPS://WWW.CONAVI.GOB.MX/GOBMX/VIVIENDASUSTENTABLE/>

INEGI. (2018). WWW.INEGI.ORG.MX. OBTENIDO DE ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA URBANA (ENSU), : <HTTPS://WWW.INEGI.ORG.MX/TEMAS/PIB/>

OSTERWALDER, A., & PIGNEUR., Y. (2018). CREATIVITÉ, "BUSINESS MODEL — NOUVELLE GÉNÉRATION: UN GUIDE POUR VISIONNAIRES,.". OBTENIDO DE <HTTP://WWW.CREATIVITE.NET/BUSINESS-MODEL->

RPC, O. D. (MAYO DE 2019). REPORTE REGISTRO DE COMERCIO ORIZABA 2019. ORIZABA. OBTENIDO DE <HTTPS://WWW.SECCIONAMARILLA.COM.MX/RESULTADOS/CONSTRUCTORAS/VERACRUZ/ORIZABA/1>